

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**Cintia Maria Lira Lucio
Eclezia Jamily Silva Do Nascimento
Marianny Paulino De Araujo**

**O PROCESSO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA GESTÃO PEDAGÓGICA DO
CEEPHXV**

**EXTREMOZ/RN
2024**

Cintia Maria Lira Lucio
Eclezia Jamily Silva Do Nascimento
Marianny Paulino De Araújo

O PROCESSO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA GESTÃO PEDAGÓGICA DO
CEEPHXV

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Lindemberg Fabricio Caridade
Coorientador(a): Sandra Mara Gregório de
Andrade

EXTREMOZ/RN
2024

CINTIA MARIA LIRA LUCIO
ECLEZIA JAMILY SILVA DO NASCIMENTO
MARIANNY PAULINO DE ARAUJO

O PROCESSO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA GESTÃO PEDAGÓGICA DO
CEEPHXV

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Lindemberg Fabricio Caridade
Coorientador(a): Sandra Mara Gregorio de
Andrade

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 05/12/2024, pela
seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Lindemberg Fabricio Caridade – Presidente
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Allan Robson Silva Venceslau– Examinador
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Fernando Antônio Soares da Cruz Filho -Examinador
Técnico de Tecnologia da Informação - UFRN

DEDICATÓRIA

Cintia Maria: Dedico esse trabalho primeiramente a Deus por ter me dado forças durante esta trajetória muito importante da minha vida, a meus pais e meus irmãos, que sempre se fizeram presentes em minha vida, minha prima Maria Paula, meu amigo João Pedro, e às minhas companheiras e amigas de tcc Eclezia Jamilly e Marianny Paulino por termos conseguido juntas concluir esta etapa muito difícil.

Eclezia Jamily: Dedico este trabalho primeiramente a Deus e a nossa senhora Aparecida por cuidar de cada detalhe do meu caminho, segundo a minha Mãe, meu irmão, minha avó Maria De Lurdes, a meus amigos: Maria Paula, João Pedro, Carlos Filho, e a minhas parceiras de TCC (Cintia Maria e Marianny Paulino) por ter passado por todo esse trabalho difícil e enfrentado muitas barreiras juntas, Gratidão e Progresso.

Marianny Paulino: Dedico esse trabalho primeiramente a Deus por ter me dado forças e coragem por eu não ter desistido durante essa jornada difícil, e secundamente a minha mãe, meus irmãos, minhas amigas e ao professor Lindemberg Fabricio por ter me dado vários conselhos pra eu não desistir, a meu amigo João Pedro e também as minhas parceiras de TCC (Eclezia Jamily e Cintia Maria) por termos conseguidos a enfrentar esse processo difícil.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus por ter nos sustentado e dado força até aqui, a nossos orientadores Lindemberg Fabricio e Sandra Mara pelas orientações e puxões de orelha, Agradecemos também o apoio de nossas famílias e amigos.

Provérbios 16:3 “Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e o seus planos serão bem-sucedidos”

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 METODOLOGIA	8
3. REFERENCIAL TEÓRICO	9
3.1 Conceituando Sistema de informação	9
3.2 Conceituando gestão pedagógica	9
3.3 Conceituação da gestão pedagógica com sistemas de informação	10
3.4 Importância dos sistemas de informação na gestão pedagógica	10
3.5 Melhoria que os sistemas trazem para a gestão pedagógica	11
3.6 Gerenciamento de dados acadêmicos	11
3.7 Benefícios e desafios do uso de sistemas de informação na gestão	12
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	13
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	16
REFERÊNCIAS	17

O PROCESSO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA GESTÃO PEDAGÓGICA DO CEEPHXV

RESUMO

Este trabalho aborda, como o sistema de informação é um meio que facilita essencialmente a administração pedagógica do CEEPHXV. O sistema visa melhorar o processo decisório, organização de dados por meio da criação de planilhas, deixando de lado o trabalho manual. Na sequência detectamos uma problemática originada pela ausência de um sistema de informação na comunicação entre gestores pedagógicos, professores e pais, e como isso afeta a comunicação sobre o desempenho dos alunos. Esta pesquisa realizada no Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos - CEEP analisa a eficiência da gestão pedagógica, com o objetivo de encontrar uma possível melhoria nesse sistema. Para isso buscamos uma metodologia com as pesquisas exploratória e descritiva, visando explorar o sistema implantado no CEEPHXV; foram utilizados como referencial teórico os autores (Pereira e Fonseca 1997) conceituando sistemas de informação, Garay (2011) conceituando gestão pedagógica, (Luck, 2007) conceituação da gestão pedagógica com Sistemas de informação, (Albertin, 1999 e Meirelles, 1999) falando sobre importância dos sistemas de informação na gestão pedagógica, (Almeida 2003) melhoria que os sistemas trazem para a gestão pedagógica, (Savulescu; Polkowski; Dutta 2016), (Dietrich 2007) falando sobre as dificuldades do uso de sistema de informação na gestão pedagógica (SHAH 2014). Dessa forma, o presente trabalho de conclusão de curso nos leva a confirmar a tese iniciada pois ela garante que de fato há uma facilitação e um melhor entendimento dos dados dos estudantes a partir desse sistema.

Palavras-chave: Sistema, informação, gestão, pedagógica, dados, tecnologia.

1 INTRODUÇÃO

Estamos enfrentando a era da tecnologia da informação, que tem contribuído significativamente para a melhoria da gestão pedagógica do CEEPHXV¹, e do desempenho acadêmico. E está presente de todas as formas no contexto mencionado, contemplam a organização dos dados: administrativos, acadêmicos, financeiros, dos pais dos discentes e dos gestores.

O sistema de informação e gestão pedagógica, refere-se aos objetivos, conteúdos e estratégias do processo educativo do CEEPHXV. Sistemas de informação foram criados com intuito de contribuir no processo de decisões, eles fornecem condições para que sejam tomadas decisões de forma mais rápida e prática, ajudando na organização de dados, armazenamento, planejamento e manuseio. A gestão pedagógica é a principal responsável pelos planejamentos acadêmicos, é quem define métodos e metas que serão usados durante os períodos de aprendizado.

Através do grupo tomamos a decisão em trabalhar esse assunto durante uma aula de orientação acadêmica, onde nosso professor nos mostra bimestralmente um gráfico do desempenho da nossa turma, que nele contém a quantidade de notas baixas e altas dos alunos da turma, para notas baixas em vermelho e para altas em verde, esse conteúdo que ele mostrou nos chamou bastante atenção para entender como foram feitos e se passam por dificuldade ou facilidade de serem feitos esses gráficos. Pretendemos pesquisar especificamente o CEEPHXV, iremos buscar entender como ocorre esse devido processo, e como formulam de forma mais rápida e prática esses dados.

Diante do contexto apresentado fica o seguinte questionamento, Qual é o impacto dos sistemas de informação na comunicação entre gestores pedagógicos, professores e pais? uma pesquisa de como isso afeta o desempenho dos alunos.

Os sistemas de informação têm um impacto significativo na comunicação entre gestores pedagógicos, professores e pais, o que por sua vez, influencia o envolvimento e o desempenho dos alunos. Ao tornar a comunicação mais transparente e eficiente, esses sistemas ajudam a criar uma rede de apoio mais eficiente e integrada para o desempenho dos alunos. Buscamos o seguinte objetivo geral.

¹ Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos.

Analisar como o sistema de informação no centro de ensino CEEPHXV impactam na eficiência da gestão pedagógica. Já os objetivos específicos são: Conhecer qual sistema de informação é utilizado no centro de ensino CEEPHXV, apresentar as melhorias que ele traz à gestão pedagógica na escola e sugerir uma possível melhoria na forma de uso no sistema já implantado CEEPHXV.

Esse tema irá contribuir significativamente para o desempenho acadêmico, desenvolvimento de competências essenciais para o futuro profissional na escola CEEPHXV, apoio à identificação de particularidades do ensino e ajudando os métodos pedagógicos do CEEPHXV.

2 METODOLOGIA

Para realização deste trabalho, será abordada as pesquisas Exploratória e Descritiva, e constituída por dados disponibilizados pela coordenadora pedagógica da gestão do CEEPHXV.

“Pesquisa exploratória é quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, Isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto.” Prodanov e Freitas (2013,p. 51, 52)

Diante disso, entendemos que a pesquisa exploratória é uma etapa inicial de investigação que visa obter uma compreensão mais clara sobre um tema, ainda em análise.

“A pesquisa descritiva tem como objetivo descrever um fenômeno ou situação em detalhe, permitindo abranger com clareza as características de um indivíduo, um grupo ou uma situação, bem como desvendar a relação entre os eventos.” Pedroso, Silva e Santos (2018).

De acordo com isso, usaremos a pesquisa descritiva, para descrever melhor a situação em detalhes, deixando de forma mais clara e fácil de compreender as características dessa situação.

A coleta de dados será realizada no centro CEEPHXV, será realizado um questionário de perguntas voltadas a coordenadora pedagógica, que disponibilizará dados acadêmicos do devido tema em análise.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Conceituando Sistema de informação

Para falarmos da motivação que nos levou a trabalhar sobre esse tema é necessário que possamos entender qual o conceito de sistemas de informação. Os sistemas de informação podem ser entendidos como processos administrativos que envolvem processos menores que interagem entre si, integrando-se para armazenarem dados e gerar informações para contribuir nas decisões. Os Sistemas de Informação são criados utilizando os conceitos da tecnologia da Informação e fornecem condições para que se possa tomar decisões corretas e exatas. Nesse sistema que estamos analisando o período escolhido para essa análise foi semestral; planejar em determinados períodos as atividades desenvolvidas durante os semestres, informar os discentes do ponto de vista de seus resultados estabelecer um vínculo com os responsáveis, desenvolver gráficos de desempenho semestrais de notas por componentes curriculares de todas as áreas, trazer dados pessoais dos discentes, reunir dados para reuniões com assessores da secretaria, propiciando que os mesmos venham sempre a atingir um bom desempenho.

“Os Sistemas de informação podem ser utilizados como mecanismos de apoio à gestão, pois são desenvolvidos com base nas TICs e com o suporte da informática para atuar como condutores das informações que visam a facilitar, agilizar, aperfeiçoar e otimizar o processo decisório nas organizações. Têm por finalidade a captura e ou a recuperação de dados e a sua análise em função de um processo de decisão”. (PEREIRA E FONSECA, 1997)

Sendo assim, esses sistemas de informação e utilizado como um mecanismo de apoio à gestão já que trata apenas dos elementos apenas direcionado dos alunos, ajudando a facilitar na rotina como na tomada de decisões, agilidade no processo de informações, na busca por dados para os responsáveis em geral, na organização de notas, frequência escolar, situação de desenvolvimento escolar, criar estratégias de recomposição pedagógica.

3.2 Conceituando gestão pedagógica

Gestão pedagógica é a responsável pelo planejamento pedagógico de toda a escola, é quem define quais serão os métodos educacionais utilizados e detalha as metas de desempenho instrutivo a serem atingidas, é quem dá o pontapé inicial do

processo de organização de dados acadêmicos. Segundo Garay (2011), "gestão é o processo de dirigir a organização e, a partir daí, tomar decisões levando em consideração as demandas do ambiente e os recursos disponíveis." Garay explica ainda que a gestão está relacionada ao chamado processo administrativo, como o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos escolares, para que os objetivos sejam alcançados; sendo assim entendemos a importância que tem a gestão pedagógica para um bom resultado da escola.

3.3 Conceituação da gestão pedagógica com Sistemas de informação

É preciso entender a relação que o sistema de informação tem com a gestão pedagógica, nesse viés, a visão do autor relacionado a isso:

"O princípio da gestão democrática inclui a participação ativa de todos os professores e da comunidade escolar como um todo, de forma a garantir qualidade para todos os alunos. O processo de gestão deve coordenar a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de coordenação nas escolas em específico. Indo além, discute a importância da articulação das diretrizes e políticas educacionais públicas, e ações para implementação dessas políticas e dos projetos pedagógicos das escolas". (LÜCK, 2007).

A gestão pedagógica como parte da gestão democrática e responsável pela demonstração e buscas pelos melhores resultados dos alunos; é considerada algo muito importante no âmbito escolar, pois ela tem a importância de organizar os dados dos discentes, e também planejar as atividades desenvolvidas, informar os discentes do ponto de vista de seus resultados, criar estratégias de recomposição de saberes, recomposição pedagógica, estabelecer vínculo com os responsáveis, alimentar os sistemas de informação, reunir dados para as reuniões de ciclos com os assessores da secretaria (...)

3.4 Importância dos sistemas de informação na gestão pedagógica

É crucial, entender a importância do sistema de informação na gestão pedagógica, entender quais são as funções dessa ferramenta nesse âmbito e como ela ajuda a gerenciar certas atividades. Esse tipo de sistema fornece informações em tempo real que podem ser usadas para melhorar a eficiência da escola e a produtividade de professores e coordenadores, e aumentar a qualidade do ensino. "A tecnologia da informação, nos últimos 15 anos, está sendo utilizada como um importante instrumento para o aumento da competitividade entre as organizações e no mundo (ALBERTIN, 1999 e MEIRELLES, 1999)."

Um dos componentes do sistema utilizado na escola são gráficos que trazem informações do desempenho dos alunos, e também organiza dados pessoais dos discentes da escola geralmente solicitados pelos responsáveis, recomposição pedagógica, planejando as atividades desenvolvidas.

3.5 Melhoria que os sistemas trazem para a gestão pedagógica

O Sistema da escola foi criado e desenvolvido para ajudar no cotidiano dos professores e coordenadores, esse sistema ele tem componentes que coleta, manipula, armazena e dissemina dados. Compreendemos a melhoria que o sistema proporciona a gestão pedagógica da escola, gerando melhores resultados acadêmicos através do aluno.

Assim, diante das pesquisas e leituras realizadas durante o processo, observa-se que as TIC proporcionam um acesso rápido às informações atualizadas através de mecanismos automáticos de buscas e isso mostrou que elas auxiliam de fato no processo de ensino-aprendizagem gerando muitas contribuições para o ensino na escola (Almeida, 2003).

O sistema utilizado na escola traz melhorias cruciais em todos os âmbitos escolares, sendo alguns deles, alerta os discentes de como estão seus resultados escolares, controle de frequências havendo limites de faltas caso os discentes atinjam o limite implantado, o sistema possui um tipo de alerta para convocar os responsáveis quando houver sinalização de necessidade por parte dos professores, em um ambiente compartilhado por todos, alimentar informações, trazer dados de forma mais rápida e eficaz, mais eficiência para os professores colocarem as notas no bloco de notas de forma mais organizadas e fazendo cálculos já das notas gerais e por cores para notas baixas (rosa) e para altas (verde).

3.6 Gerenciamento de dados acadêmicos

É necessário compreender como funciona o gerenciamento de dados escolares, como são gerenciados e organizados dados pessoais não só dos discentes da escola, precisa-se entender como o sistema gerencia esses dados para poder tomar decisões baseadas em fatos, esse sistema é interno, nesse aspecto ele não precisa estar submetido a lei geral de proteção de dados (LGPD), ele garante otimização das tarefas, notas semestrais, tarefas

realizadas, frequência pendentes, participação em atividades, avaliações, garantindo agilidade em obter todo histórico escolar no discente, e além disso, ajuda definir quais são os métodos de ensino que serão aplicados no dia a dia dos alunos da instituição.

Neste cenário, os processos para a Gestão de Dados estão envolvidos em todo componente organizacional que faz uso da informação. Documentos técnicos, projetos, contratos, relatórios financeiros devem ser compartilhados entre os departamentos, respeitando os diferentes direitos de acesso, porém apresentando facilidade para recuperação, consulta e atualização do conteúdo (SAVULESCU; POLKOWSKI; DUTTA, 2016).

Portanto, compreende-se a eficiência em trazer dados pedagógicos de forma rápida, quando solicitados pelos responsáveis dos discentes diariamente e a importância de uma boa implantação de um sistema de informação para um bom desenvolvimento escolar.

3.7 Benefícios e desafios do uso de sistemas de informação na gestão

Antes da criação do sistema de informação da escola CEEP, que ocorreu no ano de 2022, havia grandes desafios enfrentados pelos gestores e professores em administrar os dados dos discentes, antes eram feitos controles de notas, frequência e dados pessoais dos alunos de forma escrita a mão, dando mais trabalho em calcular as notas gerais de centenas de alunos, dificultando a procura de dados de cada aluno da escola, gerando assim um processo cansativo e suscetível a erros.

A dificuldade para o desenvolvimento do sistema de forma organizada se deve, principalmente, a quatro fatores que não são devidamente considerados durante o processo da implantação dos sistemas, a saber: falta de alinhamento tático, processos inadequados, dificuldades inerentes à tecnologia e transformações culturais. DIETRICH (2007)

Nesse viés, percebemos a dificuldade crucial de organizar os dados acadêmicos dos discentes enfrentados naquele ano, e alimentar planilhas de todos os alunos escrito à mão. Após a criação do sistema de informação que ocorreu no ano de 2022, houve grandes benefícios, e com o passar dos anos foram aperfeiçoando o sistema, assim convertendo o manuseio de planilhas e formulários para arquivos digitais obtendo mais eficiência como: melhorias na planilha de notas, frequência, agilidade no processo de cálculo das notas.

Dentre esse leque de possibilidades, os Sistemas de Gestão são ferramentas que agilizam os processos, facilitam a troca de informação, norteiam as tomadas de decisão, possibilitam uma maior transparência, reduzem custos, economizam tempo e diminuem a burocracia ao modificar as rotinas das instituições (SHAH, 2014).

A partir disso compreende-se, que o uso dos sistemas de informação se tornou uma grande ferramenta para a gestão, facilitando a troca de informações, agilidade no processo de tomada de decisões e organização de dados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em entrevista com Sandra Mara Gregorio de Andrade (Coordenadora, professora de linguagens, e criadora do sistema.) da escola CEEP Hélio Xavier De Vasconcelos, analisamos o processo do sistema de informação da instituição, ela descreve que antes da implementação do sistema, os professores passavam por grandes desafios para composição e cálculos de notas, formular as frequências, em certas situações esses dados precisavam ser cruzados, então demandava um encontro com todos os professores, o que era muito difícil de acontecer, pois antes era usado apenas o método manuscrito, que ficavam organizados em pastas e papéis que acumulavam, dificultando ainda mais o trabalho de encontrar certos dados quando precisavam para buscar informações solicitadas.

Planilha com dados de notas dos alunos do CEEPHXV

fonte: sistema interno de gerenciamento de notas do CEEPHXV

A planilha acima mostra como ficam organizados os registros de notas gerais após os professores introduzi-los na planilha, observa-se que fica organizado por cada área de conhecimento (linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e área técnica), todos os professores têm acesso, e as notas são separadas por cores.

A planilha de notas funciona da seguinte forma, nas quatro primeiras colunas apresentam em azul ou rosa as médias durante o bimestre, na quinta coluna em notas que variam de cor conforme o resultado (em vermelho notas abaixo da média, em verde notas iguais ou acima da média final), na sexta coluna média final, na sétima coluna em preto estão os aprovados. Um dos benefícios desse sistema é que facilita a observação das notas e o desempenho de cada aluno.

Conforme ou superior a 6,0 ficam com cores escuras dependendo da área, menor que 6.0 fica com cores claras, o verde e um modo de sinalizar os professores e coordenação para visualizar a situação da média final do aluno. Para os aprovados ficarem na cor preta. Havendo facilidade na visualização das notas.

Planilha com dados de presenças dos alunos

NOTA BIMESTRE - ESPANHOL - 1H/A							ALUNOS + FALTANTES (CASOS CRÍTICOS)				OBSERVAÇÕES
2B	3B	4B	MÉD 3B	MÉD 4B	FALTANT	PP	1B	2B	3B	4B	
8,9	7,6	9,3	6,4	8,7							
5,7	6,1	7,6	5,0	6,9							
8,8	6,7	7,2	6,0	7,8							
7,6	7,9	8,6	5,4	7,6							
9,7	8,4	8,2	6,9	8,9							
7,8	6,2	5,4	5,5	6,8							
8,5	5,8	6,1	5,8	7,3							
9,5	7,4	8,1	6,4	8,4							
5,7	7,9	5,8	5,0	6,5			ART				3 presenças em arte
9,3	5,4	5,3	5,5	6,8			ED / ART				4 Faltas em Ed. física. / 1 presença em artes
8,4	6,1	7,7	5,6	7,5							
6,4	7,4	8,9	6,4	8,6							
7,4	7,4	6,5	6,0	7,6							
7,1	5,2	5,2	5,1	6,4							
9,4	8,8	4,7	6,0	7,2							
8,0	4,5	4,8	5,1	6,3							
8,7	7,8	7,3	6,4	8,2			ART				3 presenças em arte
7,3	4,9	5,6	4,6	6,0		3,5					
5,4	6,2	6,7	4,8	6,5			ART				3 presenças em arte
9,5	8,0	7,9	6,3	8,3							
8,8	7,1	5,1	6,3	7,6							
5,6	6,9	4,6	5,0	6,2							
6,0	6,0	6,0	4,5	6,0							
5,0	7,2	6,7	5,2	6,9							
6,1	7,1	4,2	5,0	6,1							
2,8	5,4	6,5	4,4	6,0		6,2					
9,8	8,3	7,9	6,7	8,7							
3,4	4,9	9,5	3,7	6,0							
7,8	7,0	6,4	6,1	7,7							
9,3	6,3	8,6	6,2	8,4							
8,9	6,1	5,1	5,7	7,0							
7,6	6,1	6,2	4,7	7,3			ART				2 presenças em arte

fonte: sistema interno de gerenciamento de notas do CEEPHXV

Antes da criação desse sistema, os professores faziam comentários e eles se perdiam, e perceberam que os eventos eram repetitivos, e pensaram em criar algo que desse condições de poder fazer essa avaliação sem precisar reunir todos os

professores, e a coordenação poder ter o controle, então criaram esse modelo de planilha que permite essa avaliação digital de forma mais ágil.

A planilha de presença funciona da maneira que os professores conseguem fazer observações que ocorrem durante as aulas, e registrar situações críticas.

Gráfico de desempenho 1º Bimestre

fonte: sistema interno de gerenciamento de notas do CEEPHXV.

O gráfico acima, contém o desempenho bimestral dos alunos, de uma determinada turma, este gráfico é usado após o fim de todos os bimestres para saber qual foi o desempenho de cada turma, em verde se vê a quantidade de alunos na média ou acima, e o rosa abaixo da média. Facilitando assim a visualização do desempenho de cada turma de forma individual.

Gráfico de desempenho 1º e 2º Bimestre

fonte: sistema interno de gerenciamento de notas do CEEPHXV

Já neste gráfico, apresenta como foi o desempenho dos alunos no primeiro e segundo bimestre (comparativamente) e assim os professores e coordenação obtêm resultados da evolução do desempenho da turma.

Diante disso, percebe-se que o sistema de informação tem cumprido com o papel que almejam na instituição.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho teve como intuito, apresentar o processo do sistema de informação do CEEPHXV, visando apontar as melhorias que ele traz à gestão pedagógica, de acordo com a teoria de (PEREIRA E FONSECA, 1997) eles afirmam que os sistemas de informação visam facilitar, agilizar, aperfeiçoar e otimizar o processo decisório nas organizações. Concluímos através da nossa pesquisa exploratória que o sistema utilizado na escola é bem completo e de alta satisfação, sugerimos como melhoria para o sistema que seja menos personalizado para poder usar em outros ambientes, sejam eles empresas ou escolas. Diante disso, podemos concluir que a pesquisa foi parcialmente alcançada, e sim é possível afirmar que o sistema de informação do CEEPHXV impacta positivamente nas demandas e consequentemente na eficiência da gestão pedagógica.

REFERÊNCIAS

DE SOUZA PEDROSO, Júlia; DA SILVA, Kauana Soares; DOS SANTOS, Laiza Padilha. **Pesquisa descritiva e pesquisa prescritiva**. JICEX, v. 9, n. 9, 2017.

FILIPE, Marlene do Nascimento Marques. **proposta de um sistema de informação multicritério de apoio à análise de referenciais de formação pedagógica contínua**. 2013.

LIMA, Marília Freires de. **A utilização das tecnologias de informação e comunicação como recurso didático pedagógico no processo de ensino e aprendizagem**. 2021. Dissertação de Mestrado.

PRODANOV, Cleber Cristiano; DE FREITAS, Ernani Cesar. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2ª Edição. Editora Feevale, 2013.

PEREIRA, M.J. , L. de B.;FONSECA, J. G. M. **Faces da decisão:as mudanças de paradigmas e o poder da decisão**.São Paulo: Makron Books, 1997.

ROQUE, Alberto; COSTA, Jorge Adelino. **A gestão escolar**. Revista Udesc, v.25, 2005

SHAH, Madiha. **Impacto dos sistemas de informação de gestão (MIS) na administração escolar:O que a literatura diz**. Artigo apresentado na 5ª Conferência Mundial de Ciências da Educação- WCES 2013. Procedia - Ciências Sociais e Comportamentais, n. 116, pág. 2.799-2.804, 2014.

UCK, Heloisa. **Gestão educacional: uma questão paradigmática**. Petrópolis: Vozes, 2007

TELES, Bárbara Anastácia Wagner; AMORIM, Michelle Ribeiro Lage. **Gestão de Mudança: superando dificuldades na implantação dos Sistemas de Informação nas organizações**. X Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia-SEGET. Anais eletrônicos, 2013.